

په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د بهرني اړیکو اړوند لومړیتوبونه

Priorities Related to Afghanistan's Foreign Relations in the Current Situation

دکتور مصباح الله عبدالباقي^۱

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4224-2339>

نصیراحمد نویدی^۲

لنډیز

په دې لنډه مقاله کې د دې هڅه شوی چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د بهرني سیاست اړوند لومړیتوبونه وڅېړل شي، او په لنډ ډول د یوې طرحې په توګه واکمنانو ته وړاندې کړی شي، د بهرنیو اړیکو اړوند لومړیتوبونه څو ډول دي، لومړی یې د بهرنیو اړیکو د اهدافو او موخو اړوند لومړیتوبونه دي، دویم یې د بهرنیو اړیکو د رامنځته کولو اړوند لومړیتوبونه دي، او درېم یې د نورې نړۍ سره د اسلامي امارت د مثبتې ښکېلتیا اړوند لومړیتوبونه دي.

په لومړی برخه کې د بهرنیو اړیکو د موخو او اهدافو اړوند لومړیتوبونه څېړل شوي، او دا تر ټولو مهم لومړیتوبونه ځکه دي چې دا د افغانستان د بهرني سیاست سمت ټاکي، او هغه قبله ورته مشخصه کوي چې دا اړیکې باید د هغه په لور ولاړې شي، په دې لړ کې ډېر په لنډ ډول د مشخصو نکتو په شکل د دې لومړیتوبونو یادونه شوی ده، او غوښتنه مو دا ده چې د هېواد ټولې سیاسي نمایندګۍ باید دا لومړیتوبونه په نظر کې وساتي.

له دې وروسته په مقاله کې د بهرنیو اړیکو د رامنځته کولو اړوند لومړیتوبونه په ګوته شوي، په دې اړه پنځه لومړیتوبونه په ګوته شوي چې د (د بهرنیو اړیکو په اړه د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ د عامې همغږۍ اړتیا) او (د بهرنیو اړیکو او نورو ګامونو ترمنځ د شرعي موازاتو او لومړیتوبونو په نظر کې نیول) او (د شکلي اړیکو پر ځای د اعتماد فضاء رامنځته کولو) او (د خپل مصداقیت د ساتلو) او (د متوازنو اړیکو یا بې پرې سیاست خپلولو) څخه عبارت دی.

^۱ د شرعیاتو پوهنځي استاد او د سلام پوهنتون رئیس، 0771694474، Misbah.abdulbaqi@gmail.com

^۲ د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د علمي کدر غړی او د سلام پوهنتون د تحقیقاتو د مرکز رئیس، 0787334457، nnawidy@gmail.com

د مقالې په اخيرنۍ برخه کې د نورو هېوادونو سره د اسلامي امارت د مثبتې ښکېلتيا اړوند لومړيتوبونه څېړل شوي، او دا په گوته شوي چې اسلامي امارت د اړيکو د رامنځته کولو او نورو هېوادونو سره د ښکېلتيا ډېر مهم مسایل د ځان سره لري، چې په دې اړه بايد لاندې قضيو ته لومړيتوب ورکړي: (سيمه ييز اتصال) (متقابلې اقتصادي گټې) (د اوبو اړوند قضیې) (د بهرنيو مسلحو جهادي گروپونو او امنيت اړوند قضیې) (د نړيوالې اجنډا د نه درلودلو په اړه ډاډ ورکول) (د سرحدونو لانجې) (غير قانوني هجرتونه) او داسې نور شامل دي، د دې لومړيتوبونو په نظر کې نيولو سره موږ د نړۍ ډېر هېوادونه په مثبت ډول د ځان سره په اړيکو کې ښکېل کولی شو.

که دا لومړيتوبونه په ټولو مراحلو کې رعايت شي، په اوسنيو حالاتو کې د افغانستان نړيوالې اړيکې پر مستحکمو بنسټونو درېدلې شي، خو که دا لومړيتوبونه رعايت نه کړای شي نو بيا د کاميابو بهرنيو اړيکو توقع درلودل به د خيال څخه پرته بل څه نه وي.

کلیدي کلیمې: افغانستان، بهرني سياست، لومړيتوبونه، د شرعي موازناتو.

سريزه

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله و أصحابه أجمعين، وبعد.

د موضوع اهميت

د يو هېواد لپاره بهرنۍ اړيکې حياتي ارزښت لري، هيڅ هېواد له دې اړيکو پرته خپل عادي ژوند پرمخ نه شي وړی، ځکه چې هيڅ يو هېواد هم خپلې ټولې اړتياوې په ځانته ځان نه شي پوره کولی، نو په دې اړه په نورو هېوادونو باندې اعتماد کولو ته اړ کېږي، همدا راز د سولې او امنيت اړوند مسایل د جرايمو اړوند قضیې، د اقتصاد او سوداگرۍ، پانگونې، د هجرتونو او سفرونو، کلتوري اړيکو او نورو ډېرو مسایلو لپاره هر هېواد نورو هېوادونو سره اړيکو ته اړتيا لري.

دا اړيکې د ټولو هېوادونو لپاره اړينې دي، خو په دې اړه د هېوادونو لومړيتوبونه توپير لري، د يو چا لپاره به په يو وخت کې يو لړ قضیې مهمې وي او د بل هېواد لپاره به نورې قضیې مهمې وي، له همدې امله دا لومړيتوبونه د يو وخت څخه بل وخت ته او د يو هېواد څخه بل هېواد ته متفاوت وي، که موږ په اوس مهال کې د خپلو بهرنيو اړيکو د مقاصدو او بنسټيزو اهدافو اړوند لومړيتوبونه وټاکو، او د دې اړيکو د پياوړتيا او رامنځته کېدو اړوند لومړيتوبونه مشخص کړو، او دا وټاکلې شو چې موږ بايد نور هېوادونه د کومو لومړيتوبونو پر بنسټ د ځان سره په مثبت ډول ښکېل کړو، نو کېدای شي چې موږ د خپلو بهرنيو اړيکو لپاره ښه بنسټونه برابر کړی شو، چې په دې ليکنه د همدې لومړيتوبونو په اړه وړاندیزونه شوي دي.

دا خو څرگنده خبره ده چې د افغانستان لپاره بهرنۍ اړيکې د تاريخ په دې پړاو کې خورا مهمې او بنسټيزې دي، او دا هم مهمه خبره ده چې دا اړيکې په سم لور حرکت وکړي، نو له دې امله په دې اړه لومړيتوبونه ټاکل هم اړين دی، تر څو د دې لومړيتوبونو په نتيجه کې د دې اړيکو په رامنځته کولو او صحيح لور حرکت ورکولو کې موږ سره مرسته کوي.

د دې ليکنې بنسټيزه موخه

په اوس مهال کې افغانستان د بهرنيو اړيکو پراختيا او استحکام ته اړتيا لري، خو په عملي توگه د نظام د بدلون څخه دوه کاله وروسته هم دا اړيکې په ډېر ښه حالت کې قرار نه لري، د دې اړيکو د پراختيا په مخ کې کوم خنډونه پراته دي، د دې په گوته کول او په عملي توگه له منځه وړل د دې څېړنې لومړی موخه ده.

د بهرنیو هېوادونو سره د اړیکو په مخ کې پراته خنډونه په دوه ډوله دي، لومړی هغه خنډونه دي چې د افغانستان د داخلي سياستونو سره تړاو لري، او دویم هغه خنډونه دي چې په ظالمانه ډول د نورو هېوادونو له لورې اعمال کېږي، کوم خنډونه چې زموږ د داخلي سياست سره تړاو لري د هغوی لري کول او له منځه وړل به د نړۍ با انصافه خلک دې ته اړ کړي چې د ظالمو بنسټلارو هېوادونو په مقابل کې د افغانستان سره ودرېږي، او دريځ يې تأیید کړي، له دې امله دا خنډونه له منځه وړل (چې په له منځه وړلو کې يې د اسلام د ثوابتو څخه هیڅ ډول تنازل نشته) د هېواد د تاریخ په دې پړاو کې د هېواد لپاره ډېر اړین دي.

په عامه توګه دا فکر کېږي چې د یو هېواد بهرنی سیاست د بهرنیو هېوادونو سره د اړیکو پر محور را څرخېږي، مګر د نړۍ محترم هېوادونه په بهر کې د خپلو مېشتو اتباعو مسایل هم د خپلو بهرنیو اړیکو یو بنسټیز محور ګڼي، او په دې کار سره د ملت جوړونې پروسه پرمخ وړي، مور هم د تاریخ په دې پړاو کې چې یو لوی شمېر هېوادوال مو په بهر کې ژوند کوي، دې ته اړتیا لرو چې د هر ډول تبعیض څخه پرته د هغوی مسایلو ته ځان ورسوو، او د حل کولو کونښنې یې وکړو، او د ملت ترمنځ د اعتماد جوړونې پروسه پرمخ یوسو، په دې څېړنه کې دا هم د یوې بنسټیزې موخې په توګه وړاندې شوی ده.

د دې ترڅنګ د ډېرو هېوادونو سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ یوازې نمایشي بڼه لري، خو موږ باید د دوی لپاره خپل ځانګړي اهداف ولرو، او دا باید زموږ د لومړیتوبونو پر بنسټ ټاکل شوي وي، دا لومړیتوبونه څه کېدلی شي، په دې اړه هم په دې څېړنه کې وړاندیزونه شوي دي.

د څېړنې میتود او د بحث تشه

د دې څېړنې له لارې د افغانستان د بهرنیو اړیکو د اوسني وضعیت تحلیل وړاندې شوی، او دا خو یو څرګند حقیقت دی چې د وضعیت پېژندنه او د هغه تحلیل او د هغه اړوند وړاندیزونه وړاندې کول تر ډېره حده ابتکاري بڼه لري، او د موضوع په اړه د لیکوال پر خپل تحلیل باندې ولاړ وي، نو له دې امله چې دا څېړنه ابتکاري ده او په دې اړه مخکې ډېر څه نه دي لیکل شوي، نو له همدې امله هغه مراجع او مصادر هم ډېر کم دي چې په دې څېړنه کې ورته مراجعه شوی وي، په بل عبارت د لیکنې طبیعت د دې غوښتنه نه کوي چې د مراجعو او مصادر څخه دې په کې استفاده وشي.

له بل پلوه دا څېړنه یوه وصفي او تحلیلي څېړنه ده، د بېلابېلو لومړیتوبونو اړوند چې کوم وړاندیزونه په دې څېړنه کې شوي دي دا د وضعیت په توصیف باندې بنا دي، چې د هغه یادونه له دې امله دلته نه ده شوی چې له یوې خوا ټولو ته څرګند دی، او له بل اړخه د مقالې د اوږدېدو لامل ګرځېده، له دې وروسته چې کوم لومړیتوبونه ټاکل شوي او وړاندې شوي دي د وضعیت د توصیف په تحلیل باندې بنا دی، په دې معنی چې د بهرنیو اړیکو له پلوه د افغانستان اوسنی حالت په مطلوبه مستوی کې قرار نه لري، دا حالت بدلون ته اړتیا لري، نو که په دې حالت کې مثبت بدلون غواړو نو باید د دې اړیکو اړوند بېلابېلو اړخونو کې لومړیتوبونه وټاکو او په عمل کې یې د پیاوړتیا کولو کونښنې وکړو، پر همدې بنسټ د بهرنیو اړیکو د موخو اړوند لومړیتوبونه ټاکل شوي، همدا راز د بهرنیو اړیکو د پیاوړتیا اړوند لومړیتوبونه ټاکل شوي، او بیا د اسلامي امارت له لورې د نورو هېوادونو سره د مثبتې بنسټلارې لپاره لومړیتوبونه ټاکل شوي دي.

د څېړنې تنظیم او ترتیب

څېړنه په لاندې درېو بنسټیزو برخو ویشل شوی ده: لومړۍ برخه یې د بهرنی سیاست او د بهرنیو اړیکو د موخو او اهدافو اړوند لومړیتوبونه څېړي، په دې ترکیز کوي چې په دې اړخ کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت څه په پام کې باید ولري، او څه ته باید لومړیتوب ورکړي.

دویمه برخه د بهرنیو اړیکو د رامنځته کولو اړوند لومړیتوبونه را په گوته کوي، او په دې اړه بحث کوي چې د دوه کلونو په تېرېدو سره هم اسلامي امارت د بهرنیو اړیکو د غښتلتیا مطلوبې مرحلې ته و نه رسېده، د افغانستان اسلامي امارت څه شیان د لومړیتوبونو په توګه په نظر کې باید ونیسي چې دا اړیکې پیاوړې او غښتلې شي، په دې اړه ډېرو مهمو قضیو ته اشاره شوی، چې لنډیز یې دا دی چې د هر هېواد بهرنی اړیکې تل د هغه هېواد د داخلي سیاست او د داخلي سیاست د ترسیمونکو ادارو او شخصیتونو د نظریاتو څخه اغېزمن کېږي، له دې څخه د افغانستان اسلامي امارت هم مستثنی نه دی، نو که موږ غواړو چې پیاوړې بهرنی اړیکې ولرو (چې دا یو داسې اړتیا ده چې له دې پرته د یو هېواد لپاره په امن او استقرار کې پاتې کېدل ممکن نه دي) نو بیا دې ته اړتیا لرو چې د داخلي سیاست په یو لړ قضیو بیا کتنه وکړی شي، او په دې اړه یوه عمومي همغږي رامنځته کړی شي.

درېمه برخه له دې څخه بحث کوي چې د افغانستان اسلامي امارت داسې څه مسایل د ځان سره لري چې نور هېوادونه د ځان سره په مثبتو اړیکو کې را ښکېل کړي؟ څېړنه وايي چې بلې! اسلامي امارت ډېر داسې مسایل لري چې د نورو هېوادونو لپاره د اهمیت درلودونکي دي، که اسلامي امارت په دې اړه خپل لومړیتوبونه وټاکي نو له دې څخه به ځان وساتلی شي چې نور هېوادونه یې داسې څه ته اړ کړي چې د هېواد د ګټو سره به اړخ نه لګوي، نو په دې اړه هم لومړیتوبونو ټاکلو ته اړتیا ده، او په دې برخه کې د دې لومړیتوبونو څخه یو شمېر د نمونې په توګه وړاندې شوي دي، چې نور یې باید د ملت مشرانو او پوهانو ترمنځ د مناقشو او بحثونو له لارې مشخص کړی شي.

د الله تعالی څخه دعا کوم چې دا څېړنه د دې لامل وګرځوي چې موږ خپل هېواد د اسلام د درست فهم سره سم د امن، استقرار او پرمختګ لوړو پړاوونو ته ورسوو.

وسبحانک اللهم وبحمدک نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک ونتوب إليك.

اولا: د بهرنیو اړیکو د موخو او اهدافو اړوند لومړیتوبونه

د بهرنیو اړیکو موخې او اهداف له یو هېواد څخه بل هېواد ته او له یو وخت څخه بل وخت توپیر مومي، په اوسمهال کې د اسلامي امارت د بهرنیو اړیکو موخې او اهداف څه کېدلی شي؟ دا خو یو لوی سوال دی، په دې اړه خو په کار دا ده چې د بهرنیو چارو د وزارت او یا هم د کوم بل جهت له لورې د هېواد د اهل نظر او تخصص درلودونکو وګړو څخه نظر واخیستل شي او بیا په دې اړه پالیسي وټاکل شي، او لومړیتوبونه مشخص کړی شي، خو زما په نظر په اوسنیو ظروفو او حالاتو کې د هېواد د بهرنیو اړیکو بنسټیز اهداف لاندې کېدلی شي، چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې باید د لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي:

1. د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ساتنه، او په بهر کې په ټولو فورمونو کې د هېواد د اسلامي حیثیت مؤثر استازیتوب کول.
2. د هېواد په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته او همکاري.
3. امنیت او سوله؛ په دې معنی چې موږ د خپل هېواد امنیت ته رامنځته کېدونکي ګواښونه د مثبتو بهرنیو اړیکو له لارې دفعه کړو، همدا راز د نړۍ او سیمې هېوادونو ته د دې ډاډ ورکړو چې افغانستان به د هیڅ هېواد امنیت ته ګواښ نه متوجه کوي او د نورو څخه هم هیله لرو چې زموږ امنیت ته ګواښ جوړ نه کړي.

4. د افغانستان او گاونډيو هېوادونو ترمنځ د موجوده شخړو سره داسې تعامل کول چې که شخړې پر خپل حال پاتې هم شي خو چې د اړیکو د خرابېدو او د ستونزو د رامنځته کېدو لامل و نه گرځي.
 5. د سیمې او گاونډيو هېوادونو سره داسې پیاوړې سیاسي او اقتصادي اړیکې رامنځته کول چې افغانستان په سیمه کې د اتصال نکته وگرځي، او په دې توگه د «قلب آسیا» په حیث چې د کوم غیر معمولي جیوپولیتیکي حیثیت څخه برخمن دی، د دې مرکزیت څخه اعظمي استفاده وشي.
 6. د اسلامي نړۍ سره دیني، علمي، کلتوري او سیاسي اړیکو ته وده ورکول، او د نړۍ د ټولو هېوادونو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو سره کلتوري، بشري، سیاسي او د هر ډول اړیکو د پیاوړتیا له لارې د هېواد مؤثریت ل زیاتول.
 7. د هېواد څخه بهر مېشتو افغانانو سره اړیکو ته پراختیا ورکول، او د دوی ترمنځ د داسې فعالیتونو د مخنیوي هڅې کول چې د هېواد او هېوادوالو د بدنایي لامل گرځي، د بهر مېشتو افغانانو د حیثیت او انساني کرامت څخه دفاع کول، د افغاني پاسپورت د حیثیت ساتنه او له دې حیثیت څخه دفاع کول.
 8. د بهر مېشتو افغانانو مرسته او د هغوی د عزت او حیثیت ساتنه باید د بهرني سیاست د لومړیتوبونو څخه وشمېرل شي، د افغانستان سیاسي نماینده گۍ او سفارتونه باید په هغه هېوادونو کې افغانان پر ځان راټول او هلته مېشت افغانان یې خپل کور وگني.
 9. د افغانانو لپاره د سفر د اسانتیاو، د ویزو د ترلاسه کولو او سوداگریزو معاملاتو اسانتیا باید د دیپلوماسۍ یو لومړیتوب وي، همدا رنگه داسې گامونه پورته کول چې په نړۍ کې د افغانستان د پاسپورت حیثیت او احترام لوړ کړي باید د بهرني دیپلوماسۍ یوه هدف وي.
 10. د تعلیمي فرصتونو برابرول او د علمي کادرونو او شخصیتونو د روزلو لپاره اسانتیاوی برابرول باید د بهرنیو اړیکو یو لومړیتوب وي.
- د بهرنیو اړیکو د لومړیتوبونو د ټاکلو په وخت کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې له دې لارې بېلا بېلو جهتونو او اړخونو ته پیغام ورکړی شي، د بیلگې په توگه له دې لارې هغه هېوادونو ته باید پیغام ورکړ شي چې غواړي د تهدیدونو او تجاوزونو له لارې افغانستان تر اغېز لاندې ولري، دا هېوادونه باید پیغام تر لاسه کړي چې نور د دې وخت تللی دی چې څوک افغانستان د زور له لارې تر اغېز لاندې راولي، همدا راز هغه هېوادونه چې غواړي د افغانستان سره ښه، مثبتې او د متقابل احترام پر بنسټ ولاړې اړیکې ولري له دې لارې مثبت پیغام تر لاسه کړي، او تر څنګ یې خپلو هېوادوالو ته هم ډاډ ورکړ شي چې په بهر کې د خپلو هېوادوالو روا گټې ساتل او د هغوی څخه دفاع کول د اسلامي امارت مسؤلیت دی چې د بهرنیو چارو وزارت یې په خپلو لومړیتوبونو کې شمېري، په دې لړ کې لاندې تفصیلي قضیې باید په نظر کې ونیول شي:
- لومړی: بهرنی اړیکې د افغانستان د خپلواکۍ او اسلامي حیثیت د خونديتوب وسیله ده، او دې اړیکو ته باید مسؤولین په همدې سترگه وگوري.
- دویم: دا د افغانستان د هر ډول جایزو گټو د خوندي کولو او لاس ته راوړلو تر ټولو مؤثره وسیله ده، او د همدې لپاره باید ترې گټه پورته کړی شي.

درېم: له دې لارې باید د نړۍ هېوادونو او سیمه ییزو قوتونو ته پیغام ورکړل شي چې افغانستان د هېڅ چا لپاره تهدید نه دی خو دا چې د چا له لورې د تهدید سره مخ شي، افغانستان سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ډېر اهمیت ورکوي، او په دې لړ کې د خبرو اترو او تفاهم له لارې د هر هېواد د تشویشونو د رفع کولو لپاره آماده دی.

خلورم: له دې لارې باید ملت ته د دې ډاډ ورکړل شي چې د بهرنیو چارو وزارت او په بهرنیو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونه او نماینده گۍ دنده لري چې د افغانستان د اتباعو د حقوقو او انساني کرامت څخه دفاع وکړي، د افغاني پاسپورټ حیثیت وساتي، او په دې اړه هر راز هلې ځلې خپل مسؤولیت گڼي.

که په دې توگه مور د بهرنیو اړیکو لپاره د موخو او اهدافو اړوند لومړیتوبونه وټاکل او په مؤثره توگه مو د هغو نماینده گيو او سفارتونو څخه استفاده وکړه چې هېواد یې په واک کې لري نو مور به تر ډېره حده د هېواد گټې خوندي کړي وي او هغه اهداف به مو لاس ته راوړي وي چې په دې شرایطو کې یې ملت د هېواد د بهرنیو چارو د وزارت څخه لري، خو اوس سوال دا را ولاړېږي چې مور څرنگه کولی شو چې لومړی دا اړیکې رامنځته کړو، او بیا هغه کوم تفصیلي گامونه دي چې په دې لار کې باید واخیستل شي، لاندې کرښې همدې سوالونو ته د ځواب لټولو لپاره لیکل شوي دي.

ثانیا: د اړیکو د رامنځته کولو او پیاوړي کولو اړوند لومړیتوبونه

دا یو منل شوی حقیقت دی چې بهرنی سیاست او بهرنۍ اړیکې هغه وخت په سم ډول تنظیمېدلی شي چې د کور دننه سیاست په سم ډول عیار شوی وي، او په هېواد کې دننه هغه حالت رامنځته کړی شوی وي چې د بهرنیو هېوادونو او سازمانونو د اعتماد وسیله وگرځي، هغه جوړښتونه رامنځته کړی شوی وي چې د خپل برخلیک په ټاکلو او مخته وړلو کې د ملت گډون یقیني کوي، قانوني خلا گانې وجود و نه لري، او ټول بهرنی هېوادونه په دې یقین وکړي چې هغوی د حاکم نظام د استازو له لارې د ټول ملت سره تعامل کوي، او کومې ژمنې چې کوي او یا ورسره کېږي هغه د ټول ملت سره ژمنې دي، دا د بهرنیو اړیکو د رغولو لپاره لومړی شرط دی، له دې پرته د بهرنیو اړیکو رغول ممکن نه دي، نو له هر څه د مخه د خپل کورني سیاست د سمولو لپاره جدي گامونه پورته کول په کار دي.

او د بهرنیو اړیکو د اهمیت په اړه د اسلامي امارت د مسؤولینو ترمنځ د شریعت د مقاصدو او د لومړیتوبونو او موازناتو فقهي اصولو ته په کتو او د السیاسة الشریعة (مصالحو او مفاسدو) د اصولو سره سم یو اصولي او علمي بحث په لاره اچول پکار دي، د دې بحث او مناقشې په پایله کې باید مسؤولین د کورنیو چارو د سمون په لړ کې په لاندې څو ټکو اتفاق ته ورسېږي، ځکه د کور دننه حالات جوړول د بهرنیو اړیکو لپاره بنسټ برابروي:

لومړی: د بهرنیو اړیکو د اهمیت په اړه عمومي همغږي

د بهرنیو اړیکو په اړه باید د اسلامي امارت د قیادت په کچه یوه عمومي همغږي رامنځته شي، دې قضیې ته باید په مثبت نظر وکتل شي، دې ته یوازې په دې نظر و نه کتل شي چې د دې په پایله کې مور د خپلو اهدافو څخه تنازل ته اړ کېږو، او یا دا چې له دې امله مور د محدودیتونو لاندې راځو، بلکې په دې اړه هغه مقاصدو ته وکتل شي چې د ښو بهرنیو اړیکو په پایله کې یې مور لاس ته راوړلی شو، دې اړیکو ته د هغه اړتیاو او ضرورتونو په رڼا کې کتل پکار دي چې د دې اړیکو په پایله کې ورته هېواد او ملت لاس رسی پیدا کولی شي.

د همدې مناقشې په پایله کې باید د اسلامي امارت د مشرانو له نظره د بهرنیو اړیکو د لومړیتوب کچه هم مشخصه کړې شي، په دې معنی چې کله د دې اړیکو د پیاوړتیا او څه نورو اهدافو ترمنځ تعارض واقع شي نو کوم یو ته باید د شرعي او فقهي قواعدو په رڼا کې ترجیح ورکړی شي، او دا چې که دا اړیکې د کور دننه سیاست کې د څه بدلونونو غوښتنه کوي نو کوم یو ته باید ترجیح ورکړی شي؟ دا بدلونونه ومنل شي چې پرې لویې گټې ولاړې دي او که یوازې د دې بهانې له امله و نه منل شي چې نور خلک یې له مور څخه غوښتنه کوي؟

که دا لومړیتوبونه مشخص نه کړی شي او د نظام دننه یو اړخ د کورنیو چارو د رغولو په مخ کې خنډ گرځي او په هغه څه اصرار کوي چې د اړیکو د له منځه تللو لامل گرځي، او د بهرنیو چارو وزارت یې د رغولو هڅې کوي، په داسې حالت کې به مور هیڅکله پیاوړې بهرنۍ اړیکې ونه لرو، ځکه داسې نه شي کېدلی چې یو جهت (د بهرنیو چارو وزارت) د دې اړیکو د رغولو لپاره هڅې وکړي او نور یې د له منځه وړلو او وړانولو لپاره لاس په کار وي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت د کور دننه د هغه سیاستونو، پالیسیانو، حالاتو او ظروفو ایجادونکي او رامنځته کونکي نه دی چې د بهرنیو اړیکو د ښه کېدو او خرابېدو بنسټ گرځي، بلکې د بهرنیو چارو وزارت یوازې په هېواد کې د موجودو حالاتو ترجماني کوي، نو که په هېواد کې دننه حالات برابر نه وي که د بهرنیو چارو وزارت هر څومره فعال او مؤثر وي څه به پرې مرتب نه شي، خو که کورني حالات برابر وي، د کور دننه سیاستونه په داسې توگه عیار شوی وي چې د ملت غوښتنه هم ده او بهرنی هېوادونه او سازمانونه یې د اړیکو د ښه کولو لپاره اړین بولي نو بیا د بهرنیو چارو د وزارت د دومره فعالیتونو سره ډېرې ښې پایلې لاس ته راتللی شي.

که افغانستان غواړي چې د نړیوالې ټولنې یو فعال او مؤثر غړی وه اوسې نو اړینه ده چې خپل د کور دننه حالات د دې د غوښتنو سره عیار او هغه خنډونه چې د دې په مخ کې مانع گرځي له منځه یوسي، که دا کار و نه شي او مور هر څومره په یو طرفه ډول هڅې وکړو کېدای شي کومه زړه پورې پایله و نه لري.س

دویم: د بهرنیو اړیکو په اړه د شرعي موازاتو په نظر کې نیول

هغه پرېکړې چې د هېواد په دننه کې کېږي، او هغه فرمانونه او قوانین چې په داخل کې اجراء کېږي او د بهرنیو اړیکو په مخ کې خنډونه ایجادوي، بلکې جوړې اړیکې هم له منځه وړي، باید په مقایسوي ډول وڅېړل شي چې په شرعي لحاظ کوم لومړیتوب لري؟ د دې فرمانونو اجراء او که بهرنۍ اړیکې؟ که په دې فرمانونو کې داسې کارونه وي چې د «تحسينياتو»³ له جملې څخه وي او په مقابل کې پرې «حاجيات»⁴ له لاسه ورکولو نو په دې اړه باید یو اتفاقي دريځ غوره کړی شي چې د موازاتو د فقهي د اصولو سره سم باید «حاجياتو» ته په «تحسينياتو» ترجیح ورکړی شي، همدا راز که دا تعارض د «مصلحت» او «مفسدي» ترمنځ وي او یا د دوو «مفسدو» ترمنځ وي، په دې اړه په اسلامي فقه کې مور زیات قواعد لرو چې د هغوی سره سم باید دا قضیه بحث کړی شي، د دې قواعدو له جملې څخه دا لاندې قواعد یوازې د نمونې په توگه دلته لولو:

د دوو مصلحتونو ترمنځ د تعارض په صورت کې:

1. الأكثر مصلحة أولى بالتقديم على الأقل مصلحة (په کوم څه کې چې زیاته گټه وي هغه پر هغه وړاندې او مقدم دی چې د هغه په نسبت کمه گټه ولري).

³ - دا یوه اصولي اصطلاح ده چې په شرعي لحاظ د مکلفینو د افعالو مراتب په گوته کوي، تحسینیات د حاجیاتو او ضروریاتو څخه لاندې مرتبه ده.

⁴ - حاجیات د تحسینیاتو څخه لوړه مرتبه ده.

2. تُقَدَّم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة أو الموهومة. (هغه گټه چې يقيني وي هغه پر هغه گټه بايد مقدمه او وړاندې وگڼل شي چې غير يقيني گټه ولري او يا گټه ونه لري بلکې يوازې د گټې وهم وي).
3. تُقَدَّم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة. (لويه گټه پر ورې گټې بايد مقدمه وگڼل شي)
4. تُقَدَّم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. (د جماعت گټه د فرد پر گټه بايد مقدمه او وړاندې وگڼل شي).
5. تُقَدَّم مصلحة الكثرة على مصلحة القلة. (د زياتو خلکو گټې ته د کمو خلکو پر گټه بايد لومړيتوب ورکړی شي)
6. تُقَدَّم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة. (دائمي گټه د مؤقتې او د له منځه تلونکې گټې په مقابل کې مقدمه گڼل کېږي).
7. تُقَدَّم المصلحة الجوهرية والاساسية على المصلحة الشكلية والهامشية. (بنسټيزه او مهمه گټه د ظاهري او سرسري گټې په مقابل کې لومړيتوب لري).
8. تُقَدَّم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة. (د راتلونکې اړوند قوي گټه د فوري ضعيفې گټې په مقابل کې لومړيتوب لري).

د مفسدې او مصلحت ترمنځ د تعارض په صورت کې:

1. أن درء المفسدة مُقَدَّم على جلب المصلحة. (د تاوان دفع کول د گټې په لاسته راوړلو لومړيتوب لري)
2. أن المفسدة الصغيرة تُغتفر من أجل المصلحة الكبيرة. (وړوکی تاوان د لويې گټې لپاره بخښل کېږي)
3. تُغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة. (مؤقت تاوان د دائمي گټې لپاره بخښل کېږي)
4. ولا تُترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة. (يقيني گټه د يو وهمي او غير حقيقي تاوان له امله بايد پرې نه بنودل شي).

د دوو مفسدو ترمنځ د تعارض په صورت کې:

1. لا ضرر ولا ضرار. (نه چا ته تاوان رسول پکار دي او نه د ضرر رسولو په ځواب کې چا ته ضرر رسول پکار دي)
2. الضرر يُزال بقدر الإمكان. (تاوان او ضرر بايد د امکان تر کچې له منځه يوړل شي)
3. الضرر لا يُزال بضرر مثله أو أكبر منه. (ضرر بايد د هغه د مماثل ضرر او يا د هغه څخه د لوی ضرر له لارې له منځه نه وړل کېږي).
4. يُرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. (د دوو ضررونو او د دوو بدو څخه چې هر يو کم وي د هغه ارتکاب په کار دی).
5. يُحتمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى. (کم ضرر د لوی ضرر د له منځه وړلو لپاره د تحمل وړ دی).

6. يُحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. (خاص ضرر د عام ضرر د له منځه وړلو لپاره د تحمل وړ دی).⁵

د دې معنی هیڅکله هم دا نه ده چې افغانستان دې د خپلو دیني اصولو او ملي مصالحو څخه تنازل وکړي، بلکې د دې معنی به دا وي چې مور سرې کرښې وضع کړو چې له دې څخه تنازل نشته او نورې قضیې د موازناتو او مصالحو او مفاسدو د قواعدو تابع دي، دا به هغه جهتونو ته د فعالیت ډگر پرانیزي چې د دې اړیکو د رغولو لپاره کار کوي.

درېم: د شکلي اړیکو پر ځای د هېوادونو سره د اعتماد فضا رامنځته کول

درېمه قضیه چې باید مور سره بالکل واضح او څرگنده وي، هغه دا ده چې په دې حالاتو کې د افغانستان لپاره یوازې په رسمیت پېژندل کفایت نه کوي، او یوازې دا بسنه نه کوي چې مور دې په نورو هېوادونو کې سفارتونه ولرو، او یا دې نور هېوادونه په افغانستان کې سفارتونه ولري، درسته ده چې دا لومړی پړاو دی خو دا نهایی هدف هیڅکله نه دی، بلکې مور باید د کامیابې دیپلوماسۍ له لارې هېوادونه دې ته قانع کړو چې د افغانستان سره د مشترکو گټو پر بنسټ تعامل وکړي، مثبتې اړیکې ورسره ولري، ځکه نړۍ ځینې هېوادونه په رسمیت پېژني خو تعامل ورسره نه کوي (لکه د سوډان پخوانی حکومت، او یا هم د ایران اوسنی نظام) مور د داسې بهرنیو اړیکو متحمل کېدی نه شو چې د نړۍ د هېوادونو د مقاطعې او یا هم د نړیوالې ټولنې د بندیزونو سره په کې مخ یو، مور باید د نړۍ د هېوادونو او نړیوالو سازمانونو سره قوي او فعالې اړیکې تأمین کړو.

د دې معنی دا ده چې مور باید د هر څه دمخه د هېواد په داخل کې هغه بستر جوړ کړو چې پر بنسټ یې مور بهرنۍ اړیکې پیاوړې کولی شو، د قیادت په کچه هغه همغږي رامنځته کړو چې د پیاوړو بهرنیو اړیکو لپاره د مناسب بستر په رامنځته کولو کې مهم رول ولري، تر څو چې دا ډول همغږي رامنځته نه شي دا ډول پیاوړې اړیکې جوړول یوازې د بهرنیو چارو د وزارت د توان څخه پوره نه دي، د بېلگې په توګه که مور د خلاصو دروازو بهرنی سیاست غوره کوو چې د ټولو هېوادونو سره د تګ راتګ اړوند او د تعامل اړوند هیڅ ډول قیود نه وضع کوو او د هېواد په دننه کې ورته په قانوني لحاظ اړین کارونه سرته نه وي رسېدلي نو په داسې حالت کې به دا ډول سیاست پلی کول نا ممکن وي، همدا راز که مور غواړو هېواد د سیمې لپاره د اتصال نقطه وگرځوو خو زموږ قانوني سیستمونه د دې لپاره نه وي جوړ دا به هم یوازې یو شعار پاتې وي او په عمل کې به هیڅکله پیاوړه نه شي، د دې تر څنګ دا اړینه ده چې هېواد د قوانینو او قانونمندی په لحاظ داسې حالت ته ورسېږي چې بهرنی هېوادونه د افرادو پر ځای د نظام او سیستم سره تعامل وکړي، او دا تشویش ورسره نه وي چې که یو فرد د یو مسؤولیت څخه لیرې کېږي نو د هغوی د تفاهماتو پایله به څه وي؟

د بهرنیو اړیکو لپاره دا بستر هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې د نظام د مسؤولینو په شمول د هېواد د مخلصو خلکو د مشورې او بحث مباحثې په پایله کې د راتلونکو شلو کلونو لپاره استراتیژیک اهداف وټاکل شي، او دا بیا په کلونو وویشل شي، او د بهرنیو چارو د وزارت په شمول ټولو وزارتونو او ادارو ته مشخص اهداف ورکړل شي چې د هر کال په تېریدو سره یې باید ترلاس کړي، همدا اهداف د هر وزارت د کامیابۍ او ناکامۍ معیارونه او شاخصونه وي، دا وزارتونه او ادارې د همدې اهدافو د تحقق او عدم تحقق پر بنسټ محاسبه شي، هېواد د جمعي ادارې په لور یوړل شي، وزارتونو ته ټارگتونه ورکړل شي، او بیا د هغوی د تحقق لپاره ورته د فعالیت ازادې ورکړې شي، او په ورو ورو کارونو کې د چا له لورې مداخله و نه شي، خو د کال په پای کې د ټاکلو اهدافو د تحقق او عدم

⁵ - دا قواعد په بېلابېلو کتابونو کې ذکر شوي دي، د الأشباه والنظائر کتابونه، همدا راز د فقهي قواعدو کتابونه خو د نمونې په توګه وګورئ: فقه الأولويات دراسة في الضوابط، د سلسلة الرسائل الجامعية (۲۲) ګڼه، لیکوال: محمد الوکيلي، د المعهد العالمي للفکر الاسلامي چاپ، ورجینیا- امریکا، لومړی چاپ، کال ۱۹۹۷م، په ځانګړې توګه پنځم فصل چې عنوان یې دی «ضوابط الأولويات في حالة التزاحم» ص ۱۹۷، همدا راز وګورئ: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ج ۴ ص ۱۱۷، الباب الخامس: قواعد الموازنة والتجيز بين المصالح، لومړی چاپ ۲۰۱۳م، د مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان چاپ.

تحقق په اړه واقعي راپور وړاندې شي چې په پایله کې یې باید د وزارت په مسؤلیت کې د وزیر د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه باید فیصله وشي.

څلورم: خپل مصداقیت ساتل

څلورمه قضیه چې ډېره مهمه ده هغه د خپلو وعدو مصداقیت ساتل دي، د بهرنیو اړیکو د قوې کولو لپاره یوه بنسټیزه اړتیا د خپلو وعدو مصداقیت ساتل دي، که د بېلابېلو قضیو په اړه هغه څه عملي نه کړي شي چې د بهرنیو هېوادونو سره پرې ژمنه کېږي دا به په اوږد مهال کې د بهرنیو چارو وزارت مصداقیت ته ډېر زیان ورسوي، چې دا به په پای کې یوازې د بهرنیو چارو د وزارت حیثیت زیانمن نه کړي بلکې د ټول اسلامي امارت حیثیت به د ستونزو سره مخ کړي.

پنځم: متوازنې اړیکې یا بې پرې سیاست

په دې کې شک نشته چې نړۍ د یو قطبي حالت څخه د وتلو په حال کې ده، او د څو قطبي کېدو حالت ته روانه ده، په داسې حالاتو کې یو طرفه سیاستونه د افغانستان په څېر یو د هېواد لپاره ډېر زیانمن گرځي چې ډېر ځانگړی جیوپولیتیک موقعیت لري، داسې یو موقعیت چې د دې قطبونو څخه د هر یو لپاره ډېر اړین برېښي، د امریکا متحده ایالتونه فکر کوي چې د چین د اقتصادي کنټرول لپاره، همدا راز د ایران او منځني ختیځ سره د چین د اړیکو د پیاوړتیا د مخنیوي، او د چین د لوی پروژې (یو کمر بند یوه لار) د بېلابېلو نښلونکو لارو د کنټرول لپاره د افغانستان سره بې اړیکې اړینې دي، تر څو له دې لارې وکولی شي چې د چین اقتصادي پراختیا کنټرول کړي، او په ورته مهال کې په افغانستان کې د معادنو او نورو سکتورونو کې د پانگونې څخه یې مانع وگرځي، او په دې توگه یې د نړۍ د قیادت پر سر په سیالی کې وروسته پرې ږدي، همدا راز په افغانستان کې د موجودیت له لارې د منځني ختیځ په لور د چین د پراختیا او غزېدو مخه ونیسي، او په منځني ختیځ کې د انرژۍ د سرشارو سرچینو له استفادې څخه یې محروم کړي.

د دې تر څنګ امریکا د متحده ایالتونه په سیمه کې د مؤثریت له لارې غواړي چې د چین د اقتصادي پرمختګ د کنټرول لپاره د هغه هېواد په داخل کې ستونزې او شخړې رامنځته کړي، چې د چین لپاره تر ټولو ستره بالقوه ستونزه په شمالي ترکستان کې د ایغوري مسلمانانو ستونزه کېدلې شي، د مسلمانانو په مقابل کې د چین د غلطو سیاستونو له امله دا قضیه د چین لپاره لوی سر درد جوړولی شي، او د امریکا متحده ایالتونه له دې حالت څخه پوره گټه پورته کول غواړي، او له مودو راهیسې د دې لپاره کار کوي، او د امریکا د متحده ایالتونو له نظره د دې کار د سرته رسولو لپاره یو تر ټولو غوره سنگر افغانستان کېدلې شي، د همدې لپاره یې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د خپلو دایمي اډو د جوړولو هڅې کولی او کله به یې په لوړه کچه د خپل استخباراتي وجود په دوام ټینګار کاوه، همدا د امریکا د متحده ایالتونو د پخواني جمهور رئیس ډونلډ ټرامپ له څرگندونو څخه هم څرګندېږي.

د دې په مقابل کې چین غواړي چې د (One Belt One Road) سترې پروژې⁶ له لارې د نړۍ هېوادونه له ځان سره ونښلوي، او د دې کار لپاره ورته یو تر ټولو بهترینه نښلونکی لار د افغانستان څخه تېرېږي، چین غواړي د ایران او منځني ختیځ سره خپلې اړیکې د افغانستان له لارې نږدې کړي، او په دې توگه د منځني ختیځ د انرژۍ د زېرمو څخه استفاده وکړي، چې تر ټولو بارز مثال یې د چین او ایران ترمنځ پنځه ویشت کلن تړون دی چې په پایله کې به یې ایران په ارزانه بیه چین ته گاز او نفت ورکوي او په بدل کې به

⁶ - د چین د دې سترې پروژې په اړه د تفصیلاتو لپاره وگورئ: د ویکی پېډیا انګلیسي پاڼه چې په ډېر تفصیل سره یې نوموړې پروژې معرفي کړې ده، ([Belt and Road Initiative - Wikipedia](#)).

چین په ایران کې 4۰۰ میلیارده ډالر پانگونه کوي⁷، همدا راز د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي ترمخ د تفاهم رامنځته کېدل د دې هڅو یوه کړۍ ده.

د دې معنی دا ده چې دا سیمه لکه د پخوا په څېر د نړۍ د سترو ځواکونو لپاره جذابیت لري، او دا ستر هېوادونه دلته مؤثر پاتې کېدل غواړي، خو د متوازنو اړیکو غوښتنه دا ده چې موږ د دې ټولو سترو ځواکونو سره ښې او مثبتې اړیکې ولرو، خو په یو طرفه ډول د هیڅ یو ستر ځواک په لمن کې و نه لوبېږو، بلکې خپله ازادې وساتو، خپلې فیصلې د خپلو گټو پر بنسټ پخپله وکړو، بل چا ته پر دې فیصلو د اغېز اجازه ور نه کړو، په دې لړ کې دا باید په ذهن کې ولرو چې چین یو داسې ممسک او بخیل هېواد دی چې هیڅکله به هم د دې بخل او امساک سره د نړۍ د قیادت وړتیا ترلاسه نه کړي شي، له بل پلوه چین د تمدن په توګه - په غالب گمان - هیڅکله هم د نورو تمدنونو سره د مقابلې توان و نه لري، ځکه چین په حقیقت کې داسې کومې تمدني ځانګړتیاوې نه لري چې د نورو لپاره جذابیت ولري، خو د یو لوی اقتصادي ځواک په حیث بلکې د نړۍ د ستر اقتصادي او نظامي ځواک په حیث شاید رامنځ ته شي، او دا خو څرګنده خبره ده چې تمدن یوازې د اقتصادي او نظامي ځواکمنتیا نوم نه دی، بلکې د دې تر څنګ د علم معرفت، اخلاقیاتو، فلسفې، تعامل او د نرم ځواک په درلودلو سره یو تمدن او یو هېواد د نورو لپاره د منلو وړ ګرځي.

نو یوازې د چین او د چین محوره ایتلاف سره د اړیکو جوړول او پیاوړي کول نه زموږ د اقتصادي ستونزو په حل کې همکاري کولی شي، او نه د سیاسي اړیکو په پراختیا کې مؤثر رول لوبولی شي، خو په ورته مهال کې چین زموږ په ګاونډ کې پروت یو ستر نظامي او اقتصادي ځواک هم دی چې ورسره د اړیکو خرابېدل افغانستان د ستونزو سره مخ کولی شي، خو بشپړ اعتماد پرې هیڅکله هم نه شي کېدلی، ځکه نه د اعتماد وړ ملګری دی او نه د مصرف لپاره لوی زړه لري، بلکې اړیکې هم باید ورسره په ډېر احتیاط وه پالل شي چې خدای مه کړه د دې اقتصادي اړیکو په پایله کې په راتلونکې کې افغانستان د یو بل ډول استعمار سره مخ نه شي.

چین په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پراختیا لپاره په طبیعي توګه د همکاريو او اړیکو د پراختیا لپاره لیوالتیا لري، په ورته مهال کې د سیمې څخه د امریکا د متحده ایالتونو د لرې ساتلو په هڅه کې هم دی، تر څو ورته په داخل کې امنیتي ستونزې را ولاړې نه کړي، له دې امله د چین سره د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په لړ کې شاید ډېر کوبښنې او جهد ته اړتیا نه وي، خو دې ته اړتیا ده چې په ډېر مهارت باید مخ ته ولاړ شو، تر څو خدای مکره په افغانستان کې د سريلانکا او څه نورو افریقایي هېوادونو تجربه تکرار نه شي چې په چین باندې د اعتماد له امله یې ازادې هم د ګواښ سره مخ شوه، د چین سره د اقتصادي اړیکو په اړه د مهاتیر محمد په وخت کې د مالیزیا تجربه هم د څېړنې وړ تجربه ده.

له بل پلوه، سره له دې چې د امریکا متحده ایالتونه یو ظالم او ښکېلاکګر هېواد دی، خو تر اوسه هم په نړۍ کې اغیزمن رول لري، د نړۍ د اوسني ستر هېواد سره ښې اړیکې هم د هېواد د اقتصادي ستونزو په کمولو کې اغیزمن رول لوبولی شي او هم په سیاسي ډګر کې پرې ډېرې ګټې مرتبېږي، او د هغه سره خرابې اړیکې ډېرې ستونزې هم رابرسېره کولی شي، خو په دې فکر په کار دی چې د چین د کنټرول پرته او د نورو هېوادونو ته د ضرر رسولو پرته هغه کوم میدانونه دي چې د نړۍ د دې ستر هېواد سره د افغانستان مشترکات کېدلی شي، دا باید ولټول شي چې هغه کوم ګډ میدانونه دي چې په کې د امریکا د متحده ایالتونو سره د اړیکو د جوړولو امکانات وجود لري، زما له نظره خو داسې میدانونه شته چې د ګډو همکاريو وسیله ګرځېدلی شي (په دې اړه بحثونو ته اړتیا شته چې دا میدانونه مشخص کړي شي)، او د دې میدانونو لټول له دې امله اړین دي چې موږ خو په هر حال د امریکا د متحده

⁷ - د دې لپاره وګورئ: خبر گزارۍ تسنیم (منافع سند همکاری 25 ساله با چین برای ایران / 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری در راه است - اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم (tasnim.com) | Tasnim) د ۱۴۰۱ هـ ش کال د لویې د میاشتې ۲۵ نیټه.

ایالاتو سره ښو اړیکو ته اړتیا لرو خو د دې اړیکو محور باید هیڅکله هم دا نه وي چې افغانستان د هغه هېواد د لاس آله وگرځي تر څو یې د نورو پر ضد استعمال کړي، له دې پرته باید مور هغه میدانونه مشخص کړو چې د امریکا د متحده ایالتونه په کې خپلې گټې ویني او دلچسپي په کې لري، د دې دوامداره دلچسپي رامنځته کول د هېواد اړتیا ده، همدې ته مور متوازنې اړیکې وایو چې د نړۍ د سترو ځواکونو دلچسپي په افغانستان کې دوامداره وساتو خو د دوی ترمنځ په روانو شخړو کې د هیڅ یو طرف و نه نیسو، د اړیکو په اړه بې پرواه پاتې کېدل، او د دې سترو ځواکونو سره د اړیکو په اړه بې تفاوته پاتې کېدل هیڅکله هم د توازن معنی نه افاده کوي.

سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د متحده ایالتونو لومړیتوب به دا وي چې که په سیمه کې خپل مؤثر استخباراتي شتون یقیني کړي تر څو دا مهمه سیمه د هغه له نفوذ څخه وتلی نه وي، او د چین محوره ایتلاف او امریکا د متحده ایالتونو ترمنځ د نړۍ د قیادت پر سره په دې مسابقه کې ډېر امکانات په لاس کې ولري، خو که دلته داسې استخباراتي شتون حفظ نه کړی شي، نو بیا به یې ترجیح دا وي چې دلته په دې سیمه کې داسې جنگونه رامنځته کړي چې منطقه بې ثباته کړي، او خپل حریف هېوادونه په دې جنگونو کې رانښکيل کړي، او خپل حریف هېوادونه په هغه حالت کې ښکيل کړي چې د افغانستان څخه له وتلو مخکې په کې امریکا پخپله ښکيل وه، د افغانستان د بهرنیو اړیکو یو بنسټیز هدف باید دا وي چې د امریکا متحده ایالتونه په مثبت ډول په افغانستان کې ښکيل وساتي، هغه میدانونه ولټول شي چې په هغه کې ښکيلتیا د امریکا د متحده ایالتونو لپاره هم گټور دي او افغانستان د نیابتی جنگونه ډگر هم نه گرځوي.

دې هدف ته د رسېدلو لپاره د اوسنی بڼه فرصت څخه باید ښه استفاده وکړو، او هغه داسې چې د امریکا متحده ایالتونه په اوسنیو شرایطو کې د ډېر نظامي فشار د واردولو ډېر واک او ځواک په لاس کې نه لري، ځکه چې د افغانستان گاونډي او د سیمې نور هېوادونه په سیمه کې د جنگ او بې امنیو څخه په تنگ دي، همدا راز په سیمه کې د امریکا د متحده ایالتونو پوځي شتون ټول هېوادونه په خپل زیان بولي، (خو د دې امکان شته چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حل په بدل کې د پاکستان اردو او استخبارات د بیا لپاره په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د رامنځته کولو لپاره په کار واچول شي، خو د دې تدارک ممکن دی) په دې توگه په افغانستان باندې د امریکا د متحده ایالتونو لپاره د فشار د واردولو ډېره زیاته زمينه نه ده برابره، خو د دې معنی دا نه ده چې اوس دا زمينه نه ده برابره نو دا فرصت به مور همپشه په لاس کې ولرو، بلکې دا حالات بدلېږي را بدلېږي، نو مور باید د دې فرصت څخه داسې گټه پورته کړو چې له یوې لورې په خپل هېواد د بل جنگ د مسلط کولو مخه ونیسو او له بلې لورې د داسې حل لارو د مسلط کولو مخه ونیسو چې د نورو په خوښه به پر مور مسلط کېږي، او دا کار د دوه گامونو په پورته کولو کولی شو:

لومړی: مور باید د نړۍ د هېوادونو سره متوازنې اړیکې وساتو، مور باید د امریکا د متحده ایالتونو او غرب سره اړیکې سپړېدو ته پرې نه ږدو، بلکې د نړۍ د ټولو هېوادونو او په ځانگړې توگه د غربی نړۍ سره د دپلوماتیکو اړیکو په جوړولو تر اخیږي بریده ټینگار وکړو، ځکه یوازې د چین او روسیې د محور سره اړیکې پیاوړې کول مور بیا یو غیر متوازن حالت ته ورلی شي، مور باید د دې دواړو محورونو سره متوازنې اړیکې ولرو.

دویم: په هېواد کې داسې حالت رامنځته کړو چې د ملت د زیاتې برخې همکاري او اعتماد را جلب کړو، په ملي مشروعیت کار وکړو، او د یو څو سیاسي او نمایشي کارونو پر ځای د ټولني عام وگړي را خپل کړی شي، هغه خلک چې ټولنه بې ثباته کول غواړي عام خلک باید د هغوی څخه را جلا کړل شي، او دا کار باید مخکې له دې وشي چې د ظروفو او حالاتو د فشار په پایله کې ورته اړ کېږو.

د دې ترڅنگ زموږ په سیمه کې د سیمې د هېوادونو ترمنځ کړکېچونه دې ته زمينه برابروي چې د خپلو ستونزو حل او د حساباتو تصفيه د افغانستان په خاوره سره وکړي، تر څو خپل جنگونه د خپلو هېوادونو د سرحدونو څخه بهر پرمخ یوسي، په دې لړ کې د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې دواړه دې ته هڅوي چې په افغانستان کې مؤثر رول ولري، او د افغانستان د خاورې څخه یو د بل پر ضد استفاده وکړي.

همدا راز د سیمې نور هېوادونه په خپلو کې ستونزې لري، خپلې شخړې لري، او غواړي له هرې ممکنې لارې خپلو گټو ته ځان ورسوي، چې یو ډېر څرگند مثال یې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ ستونزې دي (د سلفي او رافضي سياسي جگړې) بل مثال یې د قطر او سعودي ترمنځ ستونزې، او د عربي اماراتو او قطر ترمنځ ستونزې اوشخړې دي، موږ د دې ټولو هېوادونو سره متوازنې اړیکې غواړو او باید د دې لپاره کار وکړو، خو په هیڅ قضیه کې باید د هیڅ چا لپاره آله و نه گرځو، او نه باید چا ته د دې فرصت ورکړو چې نه په لنډمهال کې او نه په اوږد مهال کې د یو هېواد لپاره د بل هېواد پر ضد کړنې تر سره کړو، زموږ دریځونه او اړیکې باید داسې ترسیم شي چې زموږ د هېواد او ملت لوړې گټې خوندي کړي، او همدا یې باید تر ټولو بنسټیز معیار وي، وروسته له دې چې دا وکتل شي چې په کې شرعي محظور وجود و نه لري.

د متوازنو اړیکو کوم سیاست چې اوس مخ ته وړل کېږي دا د وخت اړتیا او د هېواد ضرورت دی، او د سیاست په اړه یوه ډېره په زړه پورې تگلاره ده، خو دا تگلاره هغه وخت کامیابېدلی شي چې د دې تگلارې اړتیاوې په نظر کې ونیسو، او د دې تر ټولو بنسټیزه اړتیا دا ده چې خپله د ضعف نقطه د بل چا په لاس کې پرې نه ږدو، او د ضعف تر ټولو ستره نقطه دا ده چې نورو هېوادونو ته دا فرصت تر لاسه وي چې خپل افغانان را ته په لاس کې ونیسي، او دا هغه وخت نورو هېوادونو ته په لاس ورځي چې موږ ټول افغانان په نظام کې را ټول نه کړی شو!

ثالثاً: د نورو هېوادونو سره د مثبتې نښکېلتیا اړوند لومړیتوبونه

په اوسنیو شرایطو کې یو لړ قضیې دي چې د هېواد لپاره استراتیژیک حیثیت لري او باید چې د بهرني سیاست د اهتمام مرکز وي، باید په اوس مهال کې د بهرني سیاست لومړیتوبونه وه اوسېږي، په ورته مهال کې دا هغه قضیې دي چې موږ له دې لارې د نړۍ بېلابېل هېوادونه د افغانستان سره د مثبتو اړیکو درلودلو ته هڅولی شو، له دې امله دې ته موږ د نورو هېوادونو سره د اسلامي امارت د مثبتې نښکېلتیا لپاره لومړیتوبونه وایو، له همدې پلوه دا قضیې استراتیژیک حیثیت لري او له دې امله هم دا قضیې مهمې دي چې دا زموږ د هېواد او هېوادوالو په ژوند مثبت او منفي اغېز لري، په دې کې دا لاندې قضیې ډېرې مهمې دي.

لومړی: سیمه ییز اتصال

په افغانستان کې د با ثباته او دائمي امنیت لپاره دا اړین دي چې موږ باید په دې هېواد کې آرامي، امنیت او استقرار د سیمې د هېوادونو ضرورت وگرځوو، په دې معنی چې د سیمې د ټولو هېوادونو حیاتي گټې د افغانستان سره وتړو تر څو دلته د امنیت د خرابېدو په صورت کې د دې هېوادونو خپلې حیاتي گټې اغېزمنې شي، تر څو د افغانانو څخه دوی د افغانستان د امنیت په اړه زیات فکر مند وه اوسېږي، او هیڅکله هم په افغانستان کې د گډوډیو د رامنځته کولو تصور هم و نه کړي، او دا کار موږ په دې توگه کولی شو چې افغانستان د سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړو، افغانستان باید د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د وصل نکتې وگرځي، همدا راز د چین او ایران، د چین او منځني ختیځ ترمنځ د اتصال نکتې وگرځي، افغانستان باید د دې سیمو پر امنیت مثبت اغېز ولري، په امنیتي تړونونو کې مثبت رول ولري، افغانستان باید منځنۍ آسیا، چین، منځني ختیځ او د جنوب ختیځې آسیا او نورو سیمه ییزو کلتورونو لپاره د التقاء نقطه وگرځي.

د افغانستان له لارې باید د دې سیمو ترمنځ سوداگریز توکي تبادلې شي، افغانستان باید د اورگایي د پټلۍ او سوداگریزو لارو په وسیله د سیمې هېوادونه سره ونښلوي، افغانستان باید په سیمه کې په یو سوداگریز مرکز «Hub» بدل شي، همدا راز افغانستان باید د هغه هېوادونو څخه چې د انرژۍ (برق، نفت او گاز) زیاتې زیرمې او امکانات لري هغه هېوادونو ته د انرژۍ د انتقال لپاره د اتصال په مرکز بدل شي چې د نړۍ په کچه د انرژۍ په مصرف کې تر ټولو ستر هېوادونه شمېرل کېږي، لکه هند او چین.

د دې ترڅنګ دا سیمه ییز اتصال د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې خورا ستر اغېز لري، ځکه کله چې افغانستان د تجارتي مالونو، انرژۍ او ترانسپورتي خدماتو په مرکز بدل شي نو دلته به د دې په پایله کې د افغانستان د خلکو لپاره بې شمېره کاري فرصتونه برابرېږي چې دا د افرادو او کورنیو په اقتصادي وضعیت ډېره زیاته اغېزه لري، همدا راز د ترانزیت څخه چې کوم عوائد لاس ته راتللی شي هغه د هېواد د بودیجې لپاره یو ستر مصدر ګرځېدلی شي.

کله چې د کوم هېواد اقتصاد مستحکم وي، او د اقتصادي پیاوړتیا اثرات عام وګرځي ته ورسېږي، په هېواد کې کاري فرصتونه وجود ولري، د خلکو ژوند هوسا وي هلته بیا څوک په اسانۍ سره لاس وهنه هم نه شي کولی، او نه د هغه هېواد ځوانان څوک بې لارې کولی شي.

نو په اوسنیو شرایطو کې د هېواد د بهرنیو چارو د وزارت یو ستر مسؤلیت دا دی چې د دې پورته هدف د لاس ته راوړلو لپاره کار وکړي، خو دا یاد ساتل په کار دي چې دا کار هغه وخت شونی دی چې د هېواد او نظام په دننه د دې لپاره ذهني امادګي وجود ولري او د نظام د بېلا بېلو برخو ترمنځ همغږي وجود ولري.

دویم: اقتصاد محوري

یو د هغه قضیو څخه چې زموږ د بهرنیو اړیکو د مثبتې ښکېلتیا لپاره لومړیتوب وګرځول شي د افغانستان د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا او د اقتصاد په رغونه کې مؤثر رول لوبول دي، د اقتصادي سکتوري وزارتونو (د اقتصاد وزارت، د معادنو او پترولو وزارت، د تجارت وزارت او داسې نور) لپاره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کولو زمینه برابرول دي، د دې هدف د لاسته راوړلو لپاره باید اقتصادي اړیکې، سوداگریزه ډپلوماسي، د نړۍ د هېوادونو سره په عام ډول او د ګاونډیو هېوادونو سره په ځانګړې توګه سوداگریزې اړیکې جوړول، بانکي سیستمونه اعاده کول، د بیروني پانګونې راجلبول مهم ګامونه ګڼل کېږي، په دې اقتصاد محوره او تجارت محوره بهرنیو اړیکو کې بې شمېره ګټې پرتې دي چې شاید دلته یې یادونې ته اړتیا نه وي ځکه دا یو څرګند حقیقت دی، د دې هدف د لاسته راوړلو لپاره دا اړین دي چې د کور دننه موږ د دې هدف د لاس ته راوړلو لپاره ظروف او حالات برابر کړي وي، که موږ دا هدف وټاکو خو د کور دننه سیاست مو د دې د غوښتنو سره سم نه وي عیار کړی بیا دا هدف نه شي ترلاسه کېدلی، د دې تر څنګ د دې هدف د لاسته راوړلو لپاره لاندې کارونه اړین دي چې باید په اوسنیو شرایطو کې د بهرنیو اړیکو لپاره د لومړیتوبونو په توګه وټاکل شي:

1. د اړونده ادارو، وزارتونو او د افغانستان بانک په همکارۍ د افغانستان د بانکي سیستمونو فعالول، او د بهرنیو هېوادونو د بانکي سیستمونو سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو عادي کول، تر څو په عادي توګه د نړۍ سره راکړه او ورکړه اسانه شي.
2. د افغاني تولیداتو لپاره بازار موندنه باید یو د هغه اهدافو څخه وي چې د اړوند وزارتونو په همکارۍ او همغږۍ د افغانستان د بهرنیو اړیکو په لومړیتوب کې قرار ولري، موږ باید هغه زراعتي تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته ورسوو چې زموږ بزګران یې په ډېرو ستونزو د ځمکې څخه ترلاسه کوي، همدا راز که موږ دلته تولیدي کارخانې ولرو د هغوی

محصولات هم باید په بهرنیو مارکیتونو کې عرضه کړو، ترڅو د سوداګرۍ انډول کنټرول کړو، او یوازې یو استهلاکي ملت نه اوسو.

3. بهرنۍ ډپلوماسي باید د دې لپاره په کار واچولی شي چې مور لوی شرکتونه د خپلو شرطونو سره سم پانګونې ته وهڅوو، په ځانګړې توګه په مهمو خدماتي سکتورونو کې لکه د انرژي سکتور، د خدماتو سکتور، د زیربنا په برخه کې، د زراعت، مالدارۍ او صنعت په برخه کې، او عمومي پالیسي باید دا وي چې مور د خامو موادو د خرڅولو پر ځای د هېواد په دننه کې تولیدي اقتصادي فعالیتونه تشویق کړو، او خلک په صنعت کې پانګونې ته وهڅوو.

4. په دې برخه کې باید دې ته متوجه واوسو چې د بیا لپاره په یو هېواد په ځانګړې توګه په داسې یو هېواد چې په دیني لحاظ زموږ ټولنه زیانمنه کوي بشپړ اعتماد ونه کړو، که لږ یې په صراحت سره ووايو چې یوازې په چین باندې په دې لږ کې اعتماد به زموږ هېواد د یو بل بهرنی یرغل په درشل کې ودروي، همدا راز دا به په اقتصادي لحاظ د افریقایي هېوادونو او جنوب شرق آسیا د هېوادونو په ځانګړې توګه د سریلانکا تجربه تکرار کړي.

5. د افغانستان بهرنۍ سیاسي نمایندګۍ باید د پانګونې د تسهیل په مراکزو بدل شي که وکولی شو چې په سفارتونو او نمایندګیو کې داسې وړ کسان وګمارل شي چې د اړوند هېوادونو شتمن خلک د بیلا بیلو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې پانګونې ته تشویق کړي.

6. په اوسنیو شرایطو کې د هېوادونو د عایداتو د سترو سرچینو څخه یو هم سیاحت او توریزم دی، مور ډېر غني تاریخ لرو، دا د عامو مسلمانانو سره د اړیکو د جوړولو لپاره هم ښه وسیله ده.

7. په داخل کې باید د داسې قانون جوړونې لور ته ولاړ شو چې د بهرنۍ پانګونې د را جلبولو وسیله وګرځي، داسې قانون سازي چې له یو پلوه د پانګونې لپاره ښه بستر مهیا کړي، او له بل پلوه د پانګونې او د سرمایې د انتقال لارې چارې ساده او اسانې کړي، او په ورته مهال کې هغه ویره له منځه یوسي چې پانګوال یې په عام ډول د ځان سره لري، په عربي کې یو مثل دی چې وايي: "رأس المال جبان" سرمایه ډېر بې زړه شی دی، یعنې چېرته چې لږ ګواښ هم ورته متوجه وي هلته نه ځي، نو مور باید د قانون جوړونې له لارې د پانګوالو وېره له منځه یوسو.

درېم: د اوبو قضیه

یو له هغه قضیو څخه چې د ګاونډیو هېوادونو سره زموږ د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځي د افغانستان د اوبو د کنټرول قضیه ده، دا باید په اوس مهال کې د مثبتې ښکېلتیا لپاره لومړیتوب ولري، د اوبو قضیه که له یوې خوا امنیتي ستونزې او مشکلات زیږوي له بلې خوا د اوبو او بریښنا په بندونو او تاسیساتو کې د نړیوالو ادارو د پانګونې په مخ کې خنډ ګرځي، د ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا د هېوادونو سره د اوبو شخړه باید یو د هغه بنسټیزو قضیو څخه وي چې د بهرنیو اړیکو محور تشکیل کړي، د دې کار لپاره تر هر څه دمخه اړینه ده چې یوه داسې علمي کمیټه تشکیل شي چې د اوبو اړوند متخصصینو او د اوبو اړوند نړیوالو قوانینو کې تخصص لرونکي شخصیتونه په کې ګډون ولري، دا ملي کمیټه باید یوه داسې پالیسي ترتیب کړي چې زموږ د ملي ګټو ساتونکي وي او د نړیوالو قوانینو سره هم په ټکر کې نه وي، او بیا پرې د ملت د مخورو خلکو تأیید هم واخیستل شي، دا سند باید د اوبو اړونده مذاکراتو کې مور لپاره لارښوونکي اصول وټاکي او په دې اړه سره خطونه معلوم کړي چې په هیڅ صورت ترې باید تنازل ونه شي، او د همدې ملي سند د روح سره سم مور باید د اوبو اړوند شخړو ته د پای ټکی کېږدو.

خلورم: د عسکریت او مسلحو مقاومتونو او تروریزم قضیه

د نورو هېوادونو اړوند د مسلحو مقاومتی ډلو قضیه د مثبتې ښکېلتیا لپاره یوه بله مهمه قضیه ده، او اسلامي امارت یې ورته باید په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، دا قضیه یوه داسې مهمه قضیه ده چې د افغانستان راتلونکې ورسره تړلې ده، په دې معنی چې هېوادونه او په ځانگړې توگه د سیمې هېوادونه دې ته سترگې په لاره دي چې په دقیق ډول په دې پوه شي چې اسلامي امارت به د هغه ډلو په اړه څه دريځ غوره کوي چې په خپلو هېوادونو کې د مسلح مقاومت او یا هم د عسکري فعالیتونو له لارې بدلون راوستل غواړي، دا ډول عسکري فعالیتونه به د اسلامي امارت لپاره د منلو وړ وي؟ که اسلامي امارت به د دوی په اړه کوم بل ډول دريځ غوره کوي؟

په دې کې شک نشته یو شمېر هغه خلک چې نړیواله اجنډا لري او په اسلامي نړۍ کې د دوی په اصطلاح د غرب د گوداگي رژيمونو پر ضد او په اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالتونو د موجودیت پر ضد د مسلح مقاومت او عسکري فعالیتونو پر تگلاره روان دي خو عموماً خارجي او تکفيري فکر نه لري، د مقاومت په موده کې د دې ډلو سره اړیکو ډېرې منفي پایلې نه درلودې. خو د نظام د جوړېدو وروسته څه داسې التزامات او مسؤلیتونه د نظام او دولت پر اوږو را برېځي چې زړه به یې نه غواړي خو د نظام د ساتلو لپاره به اړین او ضروري وي، په دې اړه هم تشویشونه وجود لري چې ایا اسلامي امارت د دې ډول قضیو سره تر اوسه پورې د یوې مقاومتی ډلې په څېر تعامل کوي که د یو داسې نظام په توگه چې مسؤلیت منونکی دی، خپل نړیوال التزامات درک کوي او سر ته یې رسوي؟

دا قضیه بیا هم کورنۍ همغږۍ ته اړتیا لري چې د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د دې دريځ ترجماني کولی شي، خو د داسې سیاستونو خپلول بیا د اسلامي امارت د مشرتابه او د مؤثرو شخصیتونو مسؤلیت دی.

د دې ترڅنګ چې کومه بله قضیه د سیمې د هېوادونو او نړیوالو له لورې د تروریزم تر عنوان لاندې مطرح کېږي هغه د «داعش» قضیه ده، دا قضیه خو کله د یو شمېر نړیوالو ځواکونو له لورې د فشار د وسیلې په توگه استفاده کېږي، او کله هم د گاونډیو هېوادونو له لورې د یو واقعیت په توگه مطرح کېږي، او د داسې ډلو د مهارولو په اړه د اسلامي امارت د هوډ په اړه پوښتنې راپورته کوي، او دا ځکه چې د داعش گوانښ او د دې گوانښ کنټرول، همدا راز د دې ډول نورو سخت دریځو ډلو مخنیوی د سیمې او نړۍ لپاره یوه مهمه او بنسټیزه موضوع ده، او ښه خبره دا ده چې د دې قضیې په اړه د اسلامي امارت په صف کې بشپړه همغږي وجود لري، دا قضیه باید یوه د هغو محوري قضیو له جملې څخه یوه وي او د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دا باید په خپلو لومړیتوبونو کې ونیسي چې نړۍ او گاونډیو ته ډاډ ورکړ شي چې اسلامي امارت دې ستونزې ته متوجه دی، او د دې ستونزې د حل توان په ځان کې لري، دا باید په قوت سره د نړۍ او سیمې هېوادونو سره مطرح کړي شي تر څو له دې پلوه د هېوادونو له لورې اسلامي امارت متضرر نه شي. د اوسنیو حالاتو لپاره د بهرنی سیاست په لومړیتوبونو کې کېښودل شي، او د هغه کوښښونو یادونه وشي چې اسلامي امارت یې په دې لړ کې سرته رسوي.

پنځم: د نړیوالې اجنډا نه درلودل

هغه هېوادونه یا ډلې چې نړیواله اجنډا ولري عموماً په نورو هېوادونو کې لاس وهنه خپل حق گڼي، او له همدې امله په نورو هېوادونو کې خپلې هم فکره ډلې د هغه هېوادونو د امنیت د له منځه وړلو لپاره کاروي، لکه په مخکې وختونو کې شوروي اتحاد او کمونست گوند چې په هر هېواد کې به یې د کارگرانو د انقلاب تر نامه لاندې ستونزې رامنځته کولی چې زموږ هېواد د همدې بدمرغۍ ښکار شو، او یا هم د ایران د دوی په اصطلاح اسلامي انقلاب چې په ټوله اسلامي نړۍ کې یې د همدې نړیوالې اجنډا (چې

اهل تشیع د اسلامي امت د قیادت زیات حقدار دي چې تمثیل یې د ایران اسلامي جمهوریت کوي) تر نامه لاندې د جنگونو اورونه بل ساتلی دي، تر دې چې په هغه هېوادونو کې هم د خپلو اغیزو زیاتولو کونښن چې هلته د اهل تشیع وجود اصلا نشته لکه مالیزیا، اندونیزیا او گني شمېر افریقایي هېوادونه.

خه هېوادونه همداسې وېره د اسلامي امارت په اړه هم لري، په ځانگړې توگه کله چې خه داسې خلک په صفونو کې لیدل کېږي چې په نړۍ کې او ځانگړې توگه په اسلامي نړۍ کې د غربي ښکېلاک پر ضد د نړیوالې جبهې خبره کوي، نو دا تشویشونه نور هم تقویه کېږي مور د خپلو بهرنیو اړیکو له لارې باید دې هېوادونو ته ډاډ ورکړو چې د افغانستان اسلامي امارت کومه نړیواله اجنډا نه لري، په اوسنیو حالاتو کې مور که د خپل جنگ خپلي هېواد په خپلو پښو د درول جوگه شو دا هم لویه خبره ده.

د دې تر څنګ کله کله څه اصطلاحات داسې معناگانې او اشارې د ځان سره لري چې په دې اړه نور هېوادونه په تشویش کې اچوي، او نړیوال او گاونډیان داسې تصور کوي چې کېدلی شي دا به د کومې نړیوالې اجنډا برخه وي، د بیلگې په توگه د اسلامي امارت د زعامت نوم د دولت د رئیس، د رهبریت مقام، او داسې نورو څخه «امیر المؤمنین»^۸ ته بدلول او یا د هېواد رسمي نوم د افغانستان د اسلامي دولت څخه د اسلامي امارت ته بدلول، دا ډول کلمات چې عملاً کومه گټه پرې نه مرتبېږي خو ستونزې رامنځته کوي، له دې امله که دا ممکن وي چې په دې اړه مقاصدي تفکیر وشي نو بهتره به وي.

همدا راز د بهرنیو چارو د وزارت دنده او مسؤلیت دی چې نړیوالو او سیمه ییزو هېوادونو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت کومه داسې سیمه ییزه او یا نړیواله اجنډا نه لري، چې په هېوادونو کې حالات گډوډ کړي او مسلح مقاومتونه تقویه کړي، اسلامي امارت یوازې د افغانستان د رفاهیت او د یو کامیاب هېواد په حیث په خپلو پښو د درولو لپاره کار کوي، نه د هېوادونو د نیولو او په زوره د لاندې کولو کوم تصور ورسره شته او نه په هغه هېوادونو کې د اړو دور د جوړولو کوم پلان لري. که په دې اړه د اسلامي امارت له داخل څخه د بهرنیو چارو وزارت ملا وتړل شي او همکاري ورسره وشي دا تشویشونه به له بنسټه څخه له منځه ولاړ شي.

شپږم: د نړیوالو سرحدونو لانجې

یوه بله قضیه چې د گاونډیو هېوادونو سره د افغانستان د مثبتې ښکېلتیا زمينه برابروي او باید په اوس مهال کې باید په لومړیتوبونو کې ورته ځای ورکړ شي هغه د سرحدی ستونزو قضیه ده، دا خو څرگنده ده چې مور یو لړ سرحدی ستونزې د یو شمېر گاونډیو هېوادونو سره لرو، په تېرو کلونو کې دې ستونزو مور د ډېرو کړاونو سره مخ کړي یو، همپشه دې هېوادونو د افغانستان د ضعف په حالت کې د خپلې خونې حل د مسلط کولو کونښن کړی دی، کوم سرحدونه چې لانجمن دي او اوس یې حل ممکن نه دی، لکه د ډېورنډ کرښه، همدا راز لکه د پنجنده سیمه چې په ۱۸۸۲م کې روسانو نیولی ده د اوس لپاره د فشار د یوې وسیلې په توگه ترې استفاده وشي چې زموږ گاونډیان د داسې اقداماتو څخه منع کړي چې د افغانستان استقرار ته زیان رسوي، خو په ورته مهال کې داسې مرحلې ته هم ونه رسېږي چې له دې اړخه بیا متضرر شو، او گاونډیان په دې اړه د فشار د اچولو لپاره زموږ په داخلي امورو کې د لاسوهنو لپاره زړه ښه کړي.

^۸ - د امام الحرمین الجويني د عباراتو څخه هم همدا څرگندېږي چې هغه القاب چې د مسلمانانو د خلیفه او امام لپاره ځانگړې دي هغه وخت د یو چا لپاره باید استعمال شي چې ټول مسلمانان پرې راټول وي، امام الحرمین وايي: «وَلَكِنْ خَلَا الدَّهْرُ عَنْ إِمَامٍ فِي زَمَنِ قَتْرَةٍ، وَأَنْفَصَلَ سَطْرٌ مِنَ الْخِطَةِ عَنْ سَطْرٍ، وَعَزَّ نَصَبُ إِمَامٍ وَاحِدٍ، يَشْمَلُ رَأْيَهُ الْبِلَادَ وَالْعِبَادَ، فَنُصِبَ أَمِيرٌ فِي أَحَدِ السُّطْرَيْنِ لِلضَّرُورَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَنُصِبَ أَمِيرٌ فِي الْفُطْرِ الْآخَرَ مَنْصُوبٌ، وَلَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ الْوَاحِدَ عَلَى حُكْمِ الْعُمُومِ، إِذَا كَانَ يَتَأْتَى ذَلِكَ، فَالْحَقُّ الْمُنْتَبِعُ فِي ذَلِكَ أَنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَيْسَ إِمَامًا، إِذِ الْإِمَامُ هُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي بِهِ ارْتِبَاطُ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ» «غيث الأمم في الثبوت في الظلم» (ص ۱۷۷):

اوم: غیر قانونی هجرتونه

یو د هغه قضیو څخه چې نړۍ ورسره لاس او گربوان ده هغه د غیر قانونی هجرتونو قضیه ده، او ډېر هجرتونه په دې ورسټیو وختونو کې د افغانستان څخه سرچینه نیسي، مور په دې اړه مسؤولیتونه لرو چې د خپلو خلکو لپاره د کار او شغل فرصتونه برابر کړو، د ښه ژوند لپاره ورته امکانات برابر کړو، نور متضرر هېوادونه د دې اړتیا لري چې پر هغوی د غیر قانونی هجرتونو فشار راکم شي دا قضیه د بېلابېلو هېوادونو سره د خبرو اترو او گډو پروگرامونو د مطرح کولو یوه قضیه کېدلی شي چې د بهرنیو چارو وزارت یې باید په خپلو لومړیتوبونو کې ونیسي.

اتم: د جنګي جرایمو او جنګي تاوان دوسیه

مور دې ته اړتیا لرو چې د تېر شل کلن اشغال په جریان کې چې کوم جنګي جرایم د امریکا او د هغې د متحدینو له لوري په افغانستان کې سرته رسېدلي هغه په داسې ډول ډول ثبت شي چې په حقوقي لحاظ ترې وروسته استفاده وشي، د دې دوسې جوړول د وخت اړتیا ده، که پخپله د بهرنیو چارو وزارت او یا بله کومه رسمي اداره دا کار د حالاتو د نزاکتونو له امله سرته نه شي رسولی کېدلی شي چې د خصوصي سکتور کومه تحصیلي اداره دا کار د یو ځانګړي میکانیزم له لارې سرته ورسوي، خو په دې شرط چې د بهرنیو چارو د وزارت په څېر یو اړخ یې تر شا ولاړ وي او حمایت یې وکړي، دا کار که په عاجله توګه سرته و نه رسېږي هغه اسناد او مدارک چې په حقوقي لحاظ گټور واقع کېدلی شي له منځه ځي، که اوس ترې استفاده هم و نه کړی شي نو د فشار د واردولو لپاره به یو مهم سند په لاس کې ولرو، او که بالفرض هیڅ استفاده هم ترې و نه شي نو کېدلی شي چې وروسته د یو تاریخي سند په حیث نړیوالو سره شریک کړی شي او د استعماري قوتونو ظالمانه کړنې نړیوالو ته څرګندی کړی شي.

په اوس مهال کې د افغانستان بهرنی سیاست هغه وخت د کامیابۍ پورونه سر کولی شي چې دا لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي، هم په موخو او اهدافو کې لومړیتوبونه په نظر کې ولري، او هم د سیاسي اړیکو د رامنځته کولو اړوند لومړیتوبونه هم په پام کې وساتل شي، او هم د نورو هېوادونو سره د اسلامي امارت د مثبتې ښکېلتیا اړوند لومړیتوبونه په نظر کې ولري، د دې ترڅنګ د بهرنی سیاست د کامیابۍ بل شرط دا دی چې د هېواد د واقعیتونو څخه نمایندګي وکړي، په دې اړه د اسلامي امارت د مشرتابه، مسؤولینو او د بهرنی سیاست د ترسیمونکو ترمنځ همغږي وجود ولري، د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو رامنځته کونکی ارګان او اړخ نه دی، دا یوازې د هغه څه نه د دفاع مسؤولیت پر غاړه لري چې د هېواد په دننه کې وجود لري، او د اسلامي امارت له لوري په هېواد کې پلي کېږي، د همدې سیاستونو پر بنسټ د نورو هېوادونو سره د اړیکو د جوړولو هڅې کوي، نو له دې امله د بهرنیو چارو وزارت د کامیابۍ بنسټیز لامل دا دی چې په کور دننه داسې واقعیتونه خپل کړو چې د نړیوالو لپاره ورسره تعامل ممکن وي، او دا هغه څه دي چې په بېلابېلو اړخونو کې یې د لومړیتوبونو تر عنوان لاندې یادونه وشوه، که دا کار و نه شي د بهرنیو اړیکو د جوړولو کار په ډېرې ستونزې په منځ کې ولري.